

BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF STUDIES ON SARCOPENIC DYSPHAGIA SARKOPENİK DİSFAJİ ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ

Kübra TUZ BÜYÜK¹, Nezehat Özgül ÜNLÜER²

¹Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Havza Meslek Yüksekokulu, Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Samsun, Türkiye

²Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Ankara, Türkiye

ABSTRACT

Objective: This research aimed to conduct a bibliometric analysis of publications related to sarcopenic dysphagia.

Methods: Publications on sarcopenic dysphagia were scanned from the Web of Science database. Data; publication years, analysis of publication numbers according to the top ten countries, country citation numbers, institutions where publications were made, distribution of publications by journal, network analysis according to researcher, and number of citations were analyzed in terms of keywords. The VOSviewer program was used to analyze the data.

Results: A total of 372 publications were accessed from the Web of Science database. As a result of the review, it was seen that 2022 was the year with the most publications. Japanese researchers have been pioneers in the number of publications and citations. The researcher who contributed the most to the subject was Hidetaka Wakabayashi. The most cited publication is Ichiro Fujishima et al. there was a study conducted by. The keywords sarcopenia and dysphagia were used most frequently in the publications.

Conclusion: The study provides valuable information regarding research trends and future research directions. sciences.

Keywords: Sarcopenia, Dysphagia, Bibliometric Analysis.

ÖZET

Amaç: Bu araştırma ile sarkopenik disfaji ile ilgili yayınların bibliyometrik analizinin yapılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Sarkopenik disfaji ile ilgili yayınlar Web of Science veri tabanından taranmıştır. Veriler; yayın yılları, yayın sayılarının ilk on ülkeye göre analizi, ülke atf sayıları, yayınların yapıldıkları kurumlar, yayınların dergilere göre dağılımı, araştırmacı ve atf sayısına göre ağ analizi ile anahtar sözcük açısından analiz edilmiştir. Verilerin analizi için VOSviewer programı kullanılmıştır.

Bulgular: Web of Science veri tabanından 372 yayına ulaşılmıştır. İnceleme sonucunda 2022 yılının en fazla yayın yapılan yılı olduğu görülmüştür. Japon araştırmacılar yayın ve atf sayısı yönünden konuyla ilgili öncü konumunda yer almışlardır. Konuya en fazla katkı yapan araştırmacı Hidetaka Wakabayashi olurken; en fazla atf alan yayın Ichiro Fujishima ve ark. tarafından yapılan çalışma olmuştur. Yayınlarda en sık sarkopeni ve disfaji anahtar kelimeleri kullanılmıştır.

Sonuç: Çalışmanın konuyla ilgili araştırma eğilimlerinin ortaya konulması ve gelecekteki araştırma yönleri açısından faydalı bilgiler sağladığı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sarkopeni, Disfaji, Bibliyometrik Analiz.

Sorumlu Yazar: Kübra TUZ BÜYÜK, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Havza Meslek Yüksekokulu, Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Samsun, Türkiye. **E-mail:** kubra.tuz@omu.edu.tr

Bu makaleye atıf yapmak için: BÜYÜK, T.K., ÜNLÜER, Ö.N. (2026). Sarkopenik Disfaji Üzerine Yapılan Çalışmaların Bibliyometrik Analizi. *Gevher Nesibe Tıp ve Sağlık Bilimleri Dergisi*. 11(2), 144 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20632316>

GİRİŞ

Yutma problemleri, yaşlı yetişkinlerde giderek artan bir sağlık sorunu olarak kabul edilmektedir (Logrippe ve ark., 2017). Yaşla beraber artış yaşayan prevalans, 70-79 yaş arası kişilerde %16 iken; 80 yaş üstünde %33'e kadar çıkmaktadır (Wirth ve ark., 2016).

Yutma; oral hazırlık, oral, faringeal ve özofageal olmak üzere dört aşamaya ayrılır. Bu aşamalardan herhangi birinde meydana gelen bozulma disfajiye yol açar (Dellis ve ark., 2018). Disfaji, yutma güçlüğü olarak tanımlanır (Bajjens ve ark., 2016). Oral sağlık durumunun disfajiyle ilişkili olduğu düşünülmektedir (Ortega ve ark., 2014). Kötü oral sağlık durumu, yaşlılarda çiğneme ve yutma güçlüklerinin yanı sıra malnütrisyon ve sarkopeniye neden olabilir (de Sire ve ark., 2022).

Sarkopeni; kas kütlesi, kas kuvveti ve fiziksel performansta azalma olarak tanımlanır (Chen ve ark., 2021). Sarkopenili yaşlıların yutma fonksiyonu, beslenme durumu ve günlük yaşam aktivite düzeylerinin sarkopenisi olmayan yaşlılara kıyasla önemli ölçüde düşük olduğu belirtilmiştir (Shiozu ve ark., 2015). Sarkopenide görülen iskelet kas kütlesinde azalma disfajiye yol açabilir (Dellis ve ark., 2018). Bu durum sarkopenik disfaji kavramıyla ifade edilmektedir.

Sarkopenik disfaji terimi ilk kez 2012 yılında kullanılmıştır (Kuroda & Kuroda, 2012). Sarkopenik disfaji, tüm vücut ve yutma kaslarındaki sarkopeniye bağlı meydana gelen yutma bozukluğu olarak tanımlanmıştır (Wakabayashi, 2014). Sarkopenik disfajinin yutmaya bağlı kas kütlesi ve kuvvetinde azalmayla ortaya çıktığı düşünülmektedir (Chen ve ark., 2021). Sarkopenik disfajinin risk faktörleri arasında azalmış fiziksel fonksiyon, kas kütlesi ve kuvvetinde düşüşler ile yetersiz beslenme gibi sarkopeniye ilişkili durumlar yer almaktadır (Shimizu ve ark., 2021).

Bibliyometrik analiz; belirli bir araştırma alanındaki yayınların, yazarların, kurumların ve ülkelerin karşılıklı ilişkilerini ve etkilerini değerlendirmek için matematiksel ve istatistiksel araçları uygulayan nicel bir yöntemdir (Donthu ve ark., 2021). Bibliyometrik analiz, konuyla ilgili gelecekteki araştırma yönlerini belirleyebilir ve bu nedenle önemlidir (Donthu ve ark., 2021). Bu çalışmada, sarkopenik disfaji üzerine yapılan yayınların bibliyometrik açıdan incelenmesi ve konuyla ilgili araştırma eğilimlerinin ortaya konulması amaçlanmıştır.

MATERYAL VE METOT

Bu çalışmada sarkopenik disfaji ile ilgili yapılan yayınlar, uluslararası bir veri tabanı olan Web of Science (WoS) kullanılarak taranmıştır. WoS; dergileri, bildirimleri, kitapları ve veri derlemelerini kapsayan seçici bir alıntı dizinidir (Birkle ve ark., 2020). WoS'ta yayın taraması 28 Aralık 2023 tarihinde yapılmıştır. Tarama WoS veri tabanında konu başlığı (Topic Search, TS) alanında TS=(sarcopenia AND dysphagia) OR TS=('sarcopenic dysphagia') arama stratejisi kullanılmıştır. Araştırmaya zaman kısıtlaması olmadan yapılan bütün çalışmalar dâhil edilmiştir. Araştırmada örneklem sınırlamasına gidilmeyerek evren kapsamında ulaşılan tüm çalışmalara yer verilmiştir.

Araştırmaya alınan çalışmalar bibliyometrik analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. Bibliyometri, özel bir konuyla ilgili araştırma makalelerini matematiksel yollarla niceliksel olarak analiz edebilen bir yöntemdir (Chen ve ark., 2014). Bibliyometrik analizlere ulaşmak ve görselleştirmek için VOSviewer 1.6.20 yazılımı kullanılmıştır. VOSviewer, bibliyometrik haritaları oluşturmak ve görüntülemek için geliştirilen ücretsiz kullanılabilen bir programdır (Van Eck & Waltman, 2010).

Araştırmada WoS veri tabanından elde edilen verilerin VOSviewer programında analizi yapılmıştır. Araştırmada incelenen yayınların yıllara ve yayın sayılarının ilk on ülkeye göre analizine yer verilmiştir. Bunun yanı sıra ülke atıf sayıları, yayınların yapıldıkları kurumlar,

yayınların dergilere göre dağılımı, araştırmacı ve atıf sayısına göre ağ analizi ile anahtar sözcük analizine yer verilmiştir.

BULGULAR

WoS veri tabanında yapılan arama sonuçlarına göre konuya ilişkin 372 adet yayına rastlanmıştır. Yayınlar 2005-2023 yılları arasında yapılmıştır. 2005 yılında tek yayınlı başlayan çalışmalar ilerleyen yıllarla birlikte artış yaşamıştır. 2022 yılı, 74 yayınlı en fazla yayın yapılan yıl olmuştur (Şekil 1).

Şekil 2. Yayın sayılarının ilk 10 ülkeye göre analizi

Ülkeler atıf sayılarına göre VOSviewer kullanılarak incelendiğinde, en fazla atıf alan ülkenin 1055 atıfı Japonya olduğu görülmüştür. İtalya 115; Çin ise 66 atıfı zirveyi takip etmiştir. Türkiye 40 atıfı listede 7.sırada yer almıştır. En az 1 atıf ve 1 yayını bulunan 11 ülke olduğu görülmüştür. Toplam bağlantı gücü açısından inceleme yapıldığında Japonya yine zirvede yer alırken onu İtalya ve Türkiye izlemiştir (Şekil 3).

Şekil 3. Yayınların ülkelere göre bibliyometrik analizi

Yayınlar yapıldıkları kurumlar bazında en az 1 yayın ve 1 atıf alan kurumların dâhil edilmesiyle incelendiğinde, en fazla yayın yapan kurumun 13 yayımla Nagasaki Rehabilitation Hospital olduğu görülmüştür. 10'ar yayımla Yokohama City University ve Hamamatsu City Rehabilitation Hospital onu takip etmiştir. Alıntı sayılarına bakıldığında ise 612 atıfla Yokohama City University zirvede yer alırken; onu sırasıyla 395 ve 385 atıfla Nagasaki Rehabilitation Hospital ve Hamamatsu City Rehabilitation Hospital izlemiştir. Toplam bağlantı gücü açısından da bu 3 kurum en üst sırada yer almıştır (Şekil 4).

Şekil 4. Yayınların kurumlara göre bibliyometrik ağ analizi

Yayınların dergilere göre dağılımı incelendiğinde en fazla yayın sırasıyla Nutrients, Journal of Nutrition Health&Aging ve Dysphagia dergilerinde yayınlanmıştır. Atıf açısından ise Dysphagia dergisinin diğer ikiliye göre üstün olduğu görülmüştür (Şekil 5).

Şekil 5. Yayınların dergilere göre dağılımı

Sarkopenik disfaji üzerine çalışan en aktif yazarın 15 yayına sahip Hidetaka Wakabayashi olduğu görülmüştür. 11 yayına sahip Keisuke Maeda ikinci; 9 yayına sahip Shinta Nishioka üçüncü sırada yer almıştır. Ichiro Fujishima 6 yayınlı listede dördüncü olmuştur. Maeda K, 532 atıfla en çok atıf alan araştırmacı konumundadır. Wakabayashi H, 423 atıfla ikinci sıradadır. Fujishima I, 337; Nishioka S ise 326 atıf almıştır. Bu 4 yazar bağlantı gücü açısından da ilk 4 içerisinde yer almıştır (Şekil 6).

Şekil 6. Yayınların araştırmacılara göre ağ analizi

Konuyla ilgili en çok atıf alan çalışmalar incelendiğinde 189 atıfla Fujishima ve ark. tarafından yapılan çalışma ilk sırada yer almaktadır (Fujishima et al., 2019). Maeda ve Akagi tarafından yapılan çalışma 163 atıf alırken; Wakabayashi tarafından yapılan çalışma 161 atıf

almıştır (Maeda & Akagi, 2015; Wakabayashi, 2014). Şekil 7’de yayınların atıf analizine yer verilmiştir.

Şekil 7. Yayınların atıf sayısına göre ağ analizi

Yayınlarda en sık kullanılan anahtar sözcüklere bakıldığında sarkopeni (sarcopenia) 43 tekrarla ilk sırada yer almıştır. Onu 21 tekrarla disfaji (dysphagia), 12 tekrarla yutma bozuklukları (swallowing disorders), 11 tekrarla malnütrisyon (malnutrition) ve 9 tekrarla rehabilitasyon (rehabilitation) sözcükleri izlemiştir. Sarkopenik disfaji (sarcopenic dysphagia) 8 tekrarla 6.sırada kendine yer bulmuştur. Toplam bağlantı gücü açısından da bu sıralamada değişiklik gözlenmemiştir (Şekil 8).

Şekil 8. Anahtar sözcük analizi

TARTIŞMA

Bu çalışma, sarkopenik disfajiyle ilgili yayınların bibliyometrik açıdan incelenerek; konuyla ilgili araştırma eğilimlerini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. WoS'ta zaman ve örneklem sınırlaması olmadan yapılan taramada 372 adet yayına ulaşılmıştır. Bu yayınların 297 tanesi makale, 50 tanesi review iken; geri kalanlar ise erken erişim, mektup, toplantı özeti, editör materyali, düzeltme, bildiri ve kitap bölümüdür. 364 yayının İngilizce dilinde olduğu görülmüştür. 336 yayın Science Citation Index Expanded (SCI-Expanded) dizininde yer almıştır.

Yayınların tamamının 2005-2023 yılları arasında yapıldığı görülmektedir. Bu yayınların 122 tanesi, 2005-2019 yılları arasında yapılırken; 250 tanesi 2020 yılı ve sonrasında yapılmıştır. 2022 yılı 74 yayınlı en fazla yayın yapılan yıl konumundadır. 2023 yılında ise 61 yayın yapılmıştır. Bu durum konuyla ilgili yayınların 2020 yılı itibariyle artış yaşadığını göstermektedir.

Yayınlar yapıldıkları ülkeler bazında incelendiğinde Japonya'nın büyük bir üstünlüğü olduğu görülmüştür. Japonya hem yayın sayısı hem de atıf bakımından diğer tüm ülkelerin oldukça yukarisinde konumlanmıştır. Japonya nüfusunun dörtte birinden fazlasının 65 yaş ve üstü olduğu bilinmektedir (Saito ve ark., 2016). Yaşlı nüfusun fazla olması Japonya adına nüfus yaşlanmasının etkilerini incelemeyi önemli kılmaktadır (Saito ve ark., 2016). Bu durum Japonya'nın zirvede yer almasını açıklayabilir.

Sarkopenik disfaji ile ilgili 32 ülkede yayın yapıldığı görülmüştür. En az 1 yayın ve 1 atıfı olan ülke sayısı 11'dir. Türkiye de bu ülkeler arasında yer almaktadır. Ülkemiz toplam bağlantı gücü açısından oldukça yukarı bir sıradadır. Türkiye'nin sarkopenik disfaji alanında yayın yapan ülkeler arasında yer alması, konunun ülkemizde de araştırma gündemine girmeye başladığını göstermektedir. Bununla birlikte, yayın sayısı açısından Japonya ve Çin gibi ülkelerin gerisinde kaldığı görülmektedir. Ülkemizde yaşlı nüfus oranının giderek artması, sarkopeni ve disfaji ile ilişkili sağlık sorunlarının gelecekte daha önemli hale geleceğini göstermektedir. Bu nedenle sarkopenik disfajinin epidemiyolojisi, risk faktörleri, erken tanısı ve rehabilitasyonuna yönelik ulusal araştırmaların artırılması önem taşımaktadır.

Yayınların dergilere göre analizi yapıldığında en fazla yayın sırasıyla Nutrients, Journal of Nutrition Health&Aging ve Dysphagia dergilerinde yayınlanmıştır. En çok atıf alan dergi ise Dysphagia olmuştur. Konuyla ilgili en çok araştırma yapılan alanlar ise Geriatri&Gerontoloji ve Beslenme Diyetetik olmuştur. Araştırma alanları ve dergilerin birbiriyle paralellik gösterdiği görülmektedir.

Sarkopenik disfaji üzerine çalışan en aktif yazarın 15 yayına sahip Hidetaka Wakabayashi olduğu görülmüştür. Keisuke Maeda ikinci; Shinta Nishioka üçüncü sırada yer almıştır. Ichiro Fujishima 6 yayınlı listede dördüncü olmuştur. Konuyla ilgili en çok atıf alan çalışmalar incelendiğinde 189 atıfla Fujishima ve ark. tarafından yapılan çalışma ilk sırada yer almaktadır (Fujishima ve ark., 2019). Maeda ve Akagi tarafından yapılan çalışma 163 atıf alırken; Wakabayashi tarafından yapılan çalışma 161 atıf almıştır (Maeda & Akagi, 2015; Wakabayashi, 2014). Japon yazarların aktiflik açısından zirveyi korudukları gözlenmektedir.

Yayınlarda en sık kullanılan anahtar sözcüklere bakıldığında sarkopeni ilk sırada yer almıştır. Onu sırasıyla disfaji, yutma bozuklukları, malnütrisyon ve rehabilitasyon sözcükleri izlemiştir. Sarkopenik disfaji terimi bu sözcüklerin gerisinde kalmıştır. Araştırmalarda sarkopenik disfajinin yerine sarkopeni ve disfaji sözcüklerinin daha çok kullanıldığı dikkat çekmektedir.

Bu çalışmanın bulguları, disfaji ve sarkopeni alanlarında daha önce gerçekleştirilen bibliyometrik araştırmalarla büyük ölçüde benzerlik göstermektedir. Önceki bibliyometrik çalışmalarda yaşlı nüfusun yoğun olduğu ülkelerin ilgili araştırma alanlarında daha fazla yayın ürettiği ve uluslararası iş birliklerinde ön plana çıktığı bildirilmiştir (Wakabayashi ve ark., 2021 ;Yun ve ark., 2026.) Mevcut çalışmada da Japonya'nın hem yayın sayısı hem de atıf sayısı

bakımından açık ara lider konumda olması bu bulguları desteklemektedir. Ayrıca yapılan çalışmalarda son yıllarda yayın sayılarında belirgin bir artış olduğu, araştırmaların özellikle yaşlanma, beslenme, rehabilitasyon ve yaşam kalitesi temalarına odaklandığı gösterilmiştir. Bu çalışmada da 2020 yılından sonra yayın sayısında önemli bir yükseliş gözlenmiş; anahtar kelime analizinde “sarkopeni”, “disfaji”, “malnütrisyon” ve “rehabilitasyon” kavramlarının ön plana çıktığı belirlenmiştir. Bu durum, sarkopenik disfajinin yalnızca yutma fonksiyonu ile değil, aynı zamanda beslenme durumu ve rehabilitasyon süreçleri ile birlikte ele alınan multidisipliner bir araştırma alanı haline geldiğini göstermektedir.

Sarkopenik disfaji alanındaki araştırmaların son yıllarda belirgin şekilde arttığı görülmektedir. Türkiye'nin uluslararası araştırma ağı içerisinde yer alması umut verici olmakla birlikte, yayın sayısının artırılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Özellikle yaşanan nüfusun ihtiyaçları doğrultusunda, ülkemizde sarkopenik disfajinin tanı, önleme ve rehabilitasyonuna yönelik çok merkezli ve yüksek kaliteli araştırmaların planlanması önerilmektedir. Ayrıca uluslararası iş birliklerinin geliştirilmesi, Türkiye'nin bu alandaki bilimsel görünürlüğüne katkı sağlayabilir.

Bu çalışmanın en önemli sınırlılığı yalnızca Web of Science veri tabanının kullanılmasıdır. Scopus, PubMed ve Embase gibi veri tabanlarında yer alan çalışmalar değerlendirmeye alınmamıştır. Ayrıca analiz sonuçları kullanılan anahtar kelimelerle sınırlıdır.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Çalışma kapsamında yapılan analizler sarkopenik disfajiyle ilgili yayınların son yıllarda arttığını göstermektedir. Japonya'nın bu alanda lider ülke olduğu, araştırmaların özellikle son dört yılda hız kazandığı ve malnütrisyon ile rehabilitasyon temalarının öne çıktığı görülmüştür. Gelecekte farklı veri tabanlarının dahil edildiği ve uluslararası iş birliklerini inceleyen bibliyometrik çalışmaların yapılması önerilebilir.

Çıkar Çatışması

Araştırmayla ilgili yazarlar arasında herhangi bir çatışma durumu söz konusu değildir.

Yazar Katkıları

Tüm yazarlar eşit katkı sağlamıştır.

Finans Desteği

Çalışmanın yürütülmesinde herhangi bir finansal destek alınmamıştır.

REFERENCES

- Baijens, L. W., Clavé, P., Cras, P., Ekberg, O., Forster, A., Kolb, G. F., Leners, J.-C., Masiero, S., Mateos-Nozal, J., & Ortega, O. (2016). European Society for Swallowing Disorders–European Union Geriatric Medicine Society white paper: oropharyngeal dysphagia as a geriatric syndrome. *Clinical interventions in aging*, 7(11), 1403-1428. doi: 10.2147/CIA.S107750.
- Birkle, C., Pendlebury, D. A., Schnell, J., & Adams, J. (2020). Web of Science as a data source for research on scientific and scholarly activity. *Quantitative Science Studies*, 1(1), 363-376. https://doi.org/10.1162/qss_a_00018.
- Chen, C., Dubin, R., & Kim, M. C. (2014). Emerging trends and new developments in regenerative medicine: a scientometric update (2000–2014). *Expert opinion on biological therapy*, 14(9), 1295-1317. doi: 10.1517/14712598.2014.920813.

- Chen, K.-C., Jeng, Y., Wu, W.-T., Wang, T.-G., Han, D.-S., Özçakar, L., & Chang, K.-V. (2021). Sarcopenic dysphagia: A narrative review from diagnosis to intervention. *Nutrients*, 13(11), 4043. doi: 10.3390/nu13114043.
- de Sire, A., Ferrillo, M., Lippi, L., Agostini, F., de Sire, R., Ferrara, P. E., Raguso, G., Riso, S., Roccuzzo, A., & Ronconi, G. (2022). Sarcopenic dysphagia, malnutrition, and oral frailty in elderly: a comprehensive review. *Nutrients*, 14(5), 982. doi: 10.3390/nu14050982.
- Dellis, S., Papadopoulou, S., Krikonis, K., & Zigras, F. (2018). Sarcopenic dysphagia. a narrative review. *Journal of Frailty, Sarcopenia and Falls*, 3(1), 1-7. doi: 10.22540/JFSF-03-001.
- Donthu, N., Kumar, S., Mukherjee, D., Pandey, N., & Lim, W. M. (2021). How to conduct a bibliometric analysis: An overview and guidelines. *Journal of business research*, 133, 285-296. doi: 10.1016/j.jbusres.2021.04.070.
- Fujishima, I., Fujiu-Kurachi, M., Arai, H., Hyodo, M., Kagaya, H., Maeda, K., Mori, T., Nishioka, S., Oshima, F., & Ogawa, S. (2019). Sarcopenia and dysphagia: position paper by four professional organizations. *Geriatrics & gerontology international*, 19(2), 91-97. doi: 10.1111/ggi.13591.
- Kuroda, Y., & Kuroda, R. (2012). Relationship Between Thinness and Swallowing Function in Japanese Older Adults: Implications for Sarcopenic Dysphagia. *Journal of the American Geriatrics Society*, 60(9), 1785-1786. doi: 10.1111/j.1532-5415.2012.04123.x.
- Logrippe, S., Ricci, G., Sestili, M., Cespi, M., Ferrara, L., Palmieri, G. F., Ganzetti, R., Bonacucina, G., & Blasi, P. (2017). Oral drug therapy in elderly with dysphagia: between a rock and a hard place! *Clinical interventions in aging*, 31(12), 241-251. doi: 10.2147/CIA.S121905.
- Maeda, K., & Akagi, J. (2015). Decreased tongue pressure is associated with sarcopenia and sarcopenic dysphagia in the elderly. *Dysphagia*, 30(1), 80-87. doi: 10.1007/s00455-014-9577-y.
- Ortega, O., Parra, C., Zarcero, S., Nart, J., Sakwinska, O., & Clavé, P. (2014). Oral health in older patients with oropharyngeal dysphagia. *Age and ageing*, 43(1), 132-137. doi: 10.1093/ageing/aft164.
- Saito, T., Sugisawa, H., Harada, K., & Kai, I. (2016). Population aging in local areas and subjective well-being of older adults: findings from two studies in Japan. *Bioscience Trends*, 10(2), 103-112. doi: 10.5582/bst.2015.01174.
- Shimizu, A., Fujishima, I., Maeda, K., Murotani, K., Ohno, T., Nomoto, A., Nagami, S., Nagano, A., Sato, K., & Ueshima, J. (2021). Delayed dysphagia may be sarcopenic dysphagia in patients after stroke. *Journal of the American Medical Directors Association*, 22(12), 2527-2533. e2521. doi: 10.1016/j.jamda.2021.07.013.
- Shiozu, H., Higashijima, M., & Koga, T. (2015). Association of sarcopenia with swallowing problems, related to nutrition and activities of daily living of elderly individuals. *Journal of physical therapy science*, 27(2), 393-396. doi: 10.1589/jpts.27.393.
- Van Eck, N., & Waltman, L. (2010). Software survey: VOSviewer, a computer program for bibliometric mapping. *scientometrics*, 84(2), 523-538. doi: 10.1007/s11192-009-0146-3.
- Wakabayashi, H. (2014). Presbyphagia and Sarcopenic Dysphagia: Association between Aging, Sarcopenia, and Deglutition Disorders. *The Journal of frailty & aging*, 3(2), 97-103. doi: 10.14283/jfa.2014.8.
- Wakabayashi, H., Kishima, M., Itoda, M., Fujishima, I., Kunieda, K., Ohno, T., ... & Japanese Working Group on Sarcopenic Dysphagia. (2021). Diagnosis and Treatment of Sarcopenic Dysphagia: A Scoping Review. *Dysphagia*, 36(3), 523-531. doi: 10.1007/s00455-021-10266-8.
- Wirth, R., Dziewas, R., Beck, A. M., Clavé, P., Hamdy, S., Heppner, H. J., Langmore, S., Leischker, A. H., Martino, R., & Pluschinski, P. (2016). Oropharyngeal dysphagia in older persons—from pathophysiology to adequate intervention: a review and summary of an international expert meeting. *Clinical interventions in aging*, 23(11), 189-208. doi: 10.2147/CIA.S97481.
- Yun, S. J., Seo, H. G., Lee, S. Y., Cho, B., & Oh, B. M. (2026). Sarcopenic Dysphagia Reconsidered: A Systematic Review of Complex Interactions and Diagnostic Challenges. *Dysphagia*, 1-18. doi: 10.1007/s00455-025-10905-4.